

SPACE $SM_{(\alpha)}(E, Y)$ AND ITS PROPERTIES

Sadygov M.A.

*Doctor of Physical and Mathematical Sciences
Baku State University*ПРОСТРАНСТВО $SM_{(\alpha)}(E, Y)$ И ЕГО СВОЙСТВА

Садыгов М.А.

*доктор физико-математических наук
Бакинский Государственный Университет***Abstract**

The paper defines the space $SM_{(\alpha)}(E, Y)$, considers a number of its subspaces, and studies their properties. The dual space of κ space $SM_{(\alpha)}(E, Y)$ is investigated and with its help a generalized solution of extremal problems is introduced. We also study the properties of the spaces $M_{(\alpha)}(\psi, E)$ and study the existence of a generalized solution to the minimization problem.

Аннотация

В работе определяется пространство $SM_{(\alpha)}(E, Y)$, рассматривается ряд его подпространств и изучаются их свойства. Исследуется сопряженное пространство к пространству $SM_{(\alpha)}(E, Y)$ и с его помощью вводится обобщенное решение экстремальных задач. В работе также изучены свойства пространства $M_{(\alpha)}(\psi, E)$ и изучено существование обобщенного решения задачи минимизации.

Keywords: space, seminorm, generalized solution, measure.

Ключевые слова: пространство, полунорма, обобщенное решение, мера.

1. Введение. В вариационном исчислении, в теоремах существования решений в пространстве абсолютно непрерывных функций, выпуклости по производным от подинтегральных функций и в задаче оптимального управления в классе измеримых ограниченных функций важную роль играет условие Филиппова. Если эти условия отсутствуют, то используется из обобщенного решения экстремальных задач. Аналогично в теории дифференциальных уравнений вводится обобщенное решение в теории оптимального управления. В теории оптимального управления обобщенные решения в частном случае были введены Дж. Варгой (см. [1]).

В 1900 г. Д. Гильберт сформировал свою двадцатую проблему следующим образом: «не допускает ли решение каждая регулярная вариационная задача ... если в случае необходимости самому понятию решения придать расширенное толкование?» В настоящее время этой тематике посвящены многие интересные работы.

В работах [2-4] автора было введено пространство $M_{(\alpha)}(\psi, E)$, был изучен ряд его свойств, и с помощью его было введено понятие обобщенного решения экстремальных задач. В частности отсюда следует определение обобщенного решения для задачи оптимального управления, которая была введена Дж. Варгой. В данной статье рассматриваются обобщения пространства $M_{(\alpha)}(\psi, E)$ и изучается ряд его свойств. Работа является продолжением работы [4].

Работа состоит из пяти пунктов. В пункте 1 дано краткое изложение работы. В пункте 2 определено пространство $SM_{(\alpha)}(E, Y)$ и изучаются его свойства. В пункте 3 изучаются свойства пространства $SM_{(\alpha)}(E)$. В пункте 4 изучаются свойства пространства $SK_{(\alpha)}(Y)$. В пункте 5 приведены формулировки обобщенного решения экстремальных задач.

2. Пространство $SM_{(\alpha)}(E, Y)$ и его свойства

Пусть (T, Σ, μ) - пространство с положительной конечной мерой, (T, Σ^*, μ^*) его лебеговское расширение, X и Y сепарабельные банаховы пространства. Через $B(X)$ и $B(Y)$ (или $\sum_B(X)$ и $\sum_B(Y)$) обозначим множество всех борелевских подмножеств X и Y соответственно. Через $B(\bar{R})$ обозначим множество всех борелевских подмножеств $\bar{R}$. Отображение $g: T \rightarrow X$ называется μ -измеримое, если $g^{-1}(A) \in \Sigma^*$ при $A \in B(X)$. Таким образом отображение g является μ -измеримое тогда и только тогда, когда оно μ^* измеримо. Функция $\varphi: T \rightarrow \bar{R}$ называется μ -измеримой, если $\varphi^{-1}(A) \in \Sigma^*$ при $A \in B(\bar{R})$.

Обозначим через $L_p(T, \Sigma, \mu, X)$ (или через $L_p(T, X)$) множество всех (эквивалентных классов) таких μ -измеримых отображений $u : T \rightarrow X$, что $\int_T \|u(t)\|^p d\mu < +\infty$, $1 \leq p < +\infty$ (см.[1] и лемму 3.6.9[5, с.164]).

Пусть (T, Σ, μ) - пространство с положительной конечной мерой, X_i и Y сепарабельные банаховы пространства при $i = 1, \dots, s, s+1$, $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1})$, где $1 \leq \alpha_i < +\infty$ при $i = 1, \dots, s$, s натуральное число, $\alpha_{s+1} = +\infty$, $X = X_1 \times \dots \times X_{s+1}$. Ясно, что $\| \cdot \|_X = \| \cdot \|_{X_1} + \dots + \| \cdot \|_{X_s} + \| \cdot \|_{X_{s+1}}$ является нормой в пространстве X . Далее везде интеграл понимается в смысле Бохнера (см.[1]).

Положим $L_{(\alpha)}(T, X) = L_{\alpha_1}(T, X_1) \times \dots \times L_{\alpha_s}(T, X_s) \times L_{\infty}(T, X_{s+1})$. Обозначим через $\| \cdot \|_{\alpha_i}$ нормы в $L_{\alpha_i}(T, X_i)$ при $i = 1, \dots, s, s+1$. Ясно, что $\| \cdot \|_{(\alpha)} = \| \cdot \|_{\alpha_1} + \dots + \| \cdot \|_{\alpha_s} + \| \cdot \|_{\infty}$ является нормой в пространстве $L_{(\alpha)}(T, X)$.

Если $f : T \times X \rightarrow Y$ $\Sigma^* \times B(X)$ -измеримая функция, т.е. измерима относительно σ алгебры порожденной в $T \times X$ произведением множества из Σ^* и борелевского множества в X , то это предположение обеспечивает измеримость функции $t \rightarrow f(t, u(t))$ на T для всех Σ^* -измеримых отображений $u(\cdot)$ из T в X . Пусть $E \subset L_{(\alpha)}(T, X)$ непустое множество. Считаем, что $\Sigma^* \times B$ -измеримые функции f_1 и f_2 из $T \times X$ в Y эквивалентны относительно E , если $\int_T f_1(t, u(t))d\mu = \int_T f_2(t, u(t))d\mu$ при любом $u \in E$. Если f_1 и f_2 из

$T \times X$ в Y эквивалентны относительно E , то $\left\| \int_T f_1(t, u(t))d\mu \right\| = \left\| \int_T f_2(t, u(t))d\mu \right\|$ при любом $u \in E$. Также

из равенства $\left\| \int_T f_1(t, u(t))d\mu - \int_T f_2(t, u(t))d\mu \right\| = 0$ при любом $u \in E$ следует, что

$\int_T f_1(t, u(t))d\mu = \int_T f_2(t, u(t))d\mu$ при любом $u \in E$. Из теоремы 1.4.34[1] следует, что

$$\sup_{u \in B_k} \left\| \int_T f(t, u(t))d\mu \right\| \leq \sup_{u \in B_k} \int_T \|f(t, u(t))\|d\mu.$$

Обозначим через SA множество всех эквивалентных относительно E классов $\Sigma^* \times B(X)$ -измеримых отображений $f : T \times X \rightarrow Y$. Так как определенное на T отображение $(t, u(t)) : T \rightarrow (T, X)$ ($\Sigma^*, \Sigma^* \times B(X)$)-измеримо, а определенное на $T \times X$ отображение $f : T \times X \rightarrow Y$ ($\Sigma^* \times B(X), B(Y)$)-измеримо, то из теоремы 5.4.1[6, с.324] следует, что отображение $f(t, u(t))$ из T в Y ($\Sigma^*, B(Y)$)-измеримо. Если T - топологическое пространство, то B -измеримое отображение $f : T \times X \rightarrow Y$ является $(B(T)^* \times B(X), B(Y))$ -измеримым отображением, где $B(T)$ множество всех борелевских подмножеств T , $\mu : B(T) \rightarrow \mathbb{R}$ борелевская мера, $(T, (B(T))^*, \mu^*)$ его лебеговское расширение.

Положив $B_k = \{u \in E : \|u\|_{(\alpha)} \leq k\}$, через $SM_{(\alpha)}(E, Y)$ обозначим множество тех f из SA которые удовлетворяют условию:

$$\sup_{u \in B_k} \left\| \int_T f(t, u(t))d\mu \right\| < +\infty$$

при $B_k \neq \emptyset$, $k \in \mathbb{N}$.

Лемма 2.1. $SM_{(\alpha)}(E, Y)$ линейное пространство.

Доказательство. Если $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ и $f_1, f_2 \in SM_{(\alpha)}(E, Y)$, то $\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 \in SA$ и

$$\begin{aligned} \sup_{u \in B_k} \left\| \int_T (\alpha_1 f_1(t, u(t)) + \alpha_2 f_2(t, u(t)))d\mu \right\| &\leq \sup_{u \in B_k} (|\alpha_1| \left\| \int_T f_1(t, u(t))d\mu \right\| + |\alpha_2| \left\| \int_T f_2(t, u(t))d\mu \right\|) \leq \\ &\leq |\alpha_1| \sup_{u \in B_k} \left\| \int_T f_1(t, u(t))d\mu \right\| + |\alpha_2| \sup_{u \in B_k} \left\| \int_T f_2(t, u(t))d\mu \right\| < +\infty \end{aligned}$$

при $B_k \neq \emptyset$, $k \in \mathbb{N}$. Кроме того

$$\int_T (\alpha_1 f_1(t, u(t)) + \alpha_2 f_2(t, u(t)))d\mu = \int_T (\alpha_1 f_1(t, \cdot) + \alpha_2 f_2(t, \cdot))(u(t))d\mu$$

при любом $u \in E$. Поэтому $\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 \in SM_{(\alpha)}(E, Y)$, т.е. $SM_{(\alpha)}(E, Y)$ линейное пространство. Лемма доказана.

Легко проверяется, что если для каждого $k \in N$ для которого $B_k = \{u \in E : \|u\|_{(\alpha)} \leq k\} \neq \emptyset$, то

$$P_k(f) = \sup_{u \in B_k} \left\| \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\|, \quad k \in N \quad (B_k \neq \emptyset)$$

является счетным разделяющим семейством полунорм на пространстве $SM_{(\alpha)}(E, Y)$ (т.е. для каждого $f \in SM_{(\alpha)}(E, Y)$, $f \neq 0$, найдется хотя бы одна полунорма P_k , для которой $P_k(f) \neq 0$). Поэтому по теореме 1.37[7, с.35] семейство $\{P_k\}$ индицирует локально выпуклую топологию τ со счетной локальной базой на этом пространстве. Далее, через $SM_{(\alpha)}(E, Y)$ обозначим локально выпуклое пространство, порожденное семейством полунорм $\{P_k\}$. Из теоремы 1.24[7, с.25] следует, что топология τ метризуема. Если $E = L_{(\alpha)}(T, X)$, то вместо $SM_{(\alpha)}(E, Y)$ будем писать $SM_{(\alpha)}(Y)$.

Если α , где $1 \leq \alpha \leq \infty$, скаляр, то вместо $SM_{(\alpha)}(E, Y)$ будем писать $SM_\alpha(E, Y)$.

Если E ограниченное множество в $L_{(\alpha)}(T, X)$, то легко проверяется пространство $SM_{(\alpha)}(E, Y)$ нормируемое пространство и норму можно взять следующим образом:

$$\|f\| = \sup_{u \in E} \left\| \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\|.$$

Положим $SK_{(\alpha)}(E, Y) = \{f \in SM_{(\alpha)}(E, Y) / f : T \times X \rightarrow Y \text{ каратеодориевское отображение}\}$. Если $E = L_{(\alpha)}(T, X)$, то вместо $SK_{(\alpha)}(E, Y)$ будем писать $SK_{(\alpha)}(Y)$.

Через $SM_{(\alpha)}^*(E, Y)$ обозначим пространство, сопряженное к $SM_{(\alpha)}(E, Y)$ и везде считаем, что $SM_{(\alpha)}^*(E, Y)$ снабжено $\sigma(SM_{(\alpha)}^*(E, Y), SM_{(\alpha)}(E, Y))$ топологией.

Если $y^* \in Y^*$, то положим $v_{(u, y^*)}(f) = \left\langle y^*, \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\rangle$. Отметим, что из п.8) теоремы 1.4.34[1]

следует, что $v_{(u, y^*)}(f) = \left\langle y^*, \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\rangle = \int_T \langle y^*, f(t, u(t)) \rangle d\mu$.

Лемма 2.2. Функционал $v_{(u, y^*)}(f) = \left\langle y^*, \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\rangle$ для любого $u \in E$ и $y^* \in Y^*$ является линейным непрерывным функционалом на пространстве $SM_{(\alpha)}(E, Y)$, т.е. $v_{(u, y^*)} \in SM_{(\alpha)}^*(E, Y)$.

Доказательство. Если $f_1, f_2 \in SM_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$, $u \in E$, $y^* \in Y^*$ и $\beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$, то

$$\begin{aligned} v_{(u, y^*)}(\beta_1 f_1 + \beta_2 f_2) &= \int_T \langle y^*, \beta_1 f_1(t, u(t)) + \beta_2 f_2(t, u(t)) \rangle d\mu = \\ &= \beta_1 \int_T \langle y^*, f_1(t, u(t)) \rangle d\mu + \beta_2 \int_T \langle y^*, f_2(t, u(t)) \rangle d\mu = \beta_1 v_{(u, y^*)}(f_1) + \beta_2 v_{(u, y^*)}(f_2). \end{aligned}$$

Поэтому $v_{(u, y^*)}$ линейный функционал на пространстве $SM_{(\alpha)}(E, Y)$. Если $k \in N$ такое, что $u \in B_k$, то

$$\begin{aligned} |v_{(u, y^*)}(f)| &= \left| \left\langle y^*, \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\rangle \right| \leq \\ &\leq \|y^*\|_{Y^*} \left\| \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\| \leq \|y^*\|_{Y^*} \sup_{u \in B_k} \left\| \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\| = \|y^*\|_{Y^*} P_k(f) \end{aligned}$$

при $f \in SM_{(\alpha)}(E, Y)$. По теореме 1.37[7, с.35] все полунормы P_k при $k \in N$ непрерывны относительно топологии τ . Поэтому $v_{(u, y^*)}$ линейный непрерывный функционал на пространстве $SM_{(\alpha)}(E, Y)$. Лемма доказана.

Отметим, что $v_{(u, 0)}(f) = 0$ при $f \in SM_{(\alpha)}(E, Y)$ и $u \in E$. Поэтому в дальнейшем все линейные функционалы вида $v_{(u, 0)}$ при $u \in E$ и нулевой функционал будем отождествлять.

Лемма 2.3. Если $k \in N$ и $B_k \neq \emptyset$, $Q \subset B_k$ и $V \subset \{y^* \in Y^* : \|y^*\|_{Y^*} \leq 1\}$,

$\Omega_k = \{f \in SM_{(\alpha)}(E, Y) : P_k(f) \leq 1\}$ и $D = \{v_{(u, y^*)} : u \in Q, y^* \in V\}$, то

$$D \subset \Omega_k^0 = \{v \in SM_{(\alpha)}^*(E, Y) : v(f) \leq 1 \text{ при } f \in \Omega_k\}$$

и D относительно компактно в $SM_{(\alpha)}^*(E, Y)$, где через Ω_k^0 обозначена полярная множества Ω_k (см.[7, с.81]).

Доказательство. Так как для $f \in \Omega_k$ и $u \in Q, y^* \in V$ выполняется неравенство

$$\left| v_{(u, y^*)}(f) \right| = \left| \int_T \langle y^*, f(t, u(t)) \rangle d\mu \right| \leq \|y^*\|_{Y^*} \left\| \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\| \leq \|y^*\|_{Y^*} \sup_{u \in B_k} \left\| \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\| = \|y^*\|_{Y^*} P_k(f) \leq 1,$$

то получим, что $D \subset \Omega_k^0$. По теореме Банаха-Алаоглу (см.[7, с.80]) получим, что Ω_k^0 компактное множество в $SM_{(\alpha)}^*(E, Y)$ относительно $\sigma(SM_{(\alpha)}^*(E, Y), SM_{(\alpha)}(E, Y))$ топологии. Отсюда следует, что D относительно компактно множество в $SM_{(\alpha)}^*(E, Y)$. Лемма доказана.

Положим

$$\text{Lin} \{v_{(u, y^*)} : u \in S(\psi, E), y^* \in Y^*\} = \left\{ \sum_{i=1}^k \lambda_i v_{(u_i, y_i^*)} : k \in \mathbb{N}, \lambda_i \in \mathbb{R}, u_i \in S(\psi, E), y_i^* \in Y^* \right\},$$

где через $\text{Lin } P$ обозначена линейная оболочка множества P , $\text{sp}P = \text{Lin}(P \cup \{0\})$.

Ясно, что если $0 \in P$, то $\text{sp}P = \text{Lin } P$.

Лемма 2.4. Справедливо следующее соотношение:

$$SM_{(\alpha)}^*(E, Y) = \overline{\text{sp}\{v_{(u, y^*)} : u \in S(\psi, E), y^* \in Y^*\}}.$$

Доказательство. Из леммы 2.2 следует, что $\overline{\text{sp}\{v_{(u, y^*)} : u \in E, y^* \in Y^*\}} \subset SM_{(\alpha)}^*(E, Y^*)$.

Покажем обратное включение. Предположим противное. Пусть существует $\bar{v} \in SM_{(\alpha)}^*(E, Y^*)$ такой, что $\bar{v} \notin \overline{\text{sp}\{v_{(u, y^*)} : u \in E, y^* \in Y^*\}}$. Тогда по следствию 1.1.2[8, с.14] существует $f \in M_{(\alpha)}(E, Y)$, $f \neq 0$, такое, что $\bar{v}(f) < v(f)$ для любого $v \in \overline{\text{sp}\{v_{(u, y^*)} : u \in E, y^* \in Y^*\}}$. Так как $f \neq 0$, то существует $u \in E$ такой, что $\int_T f(t, u(t)) d\mu \neq 0$ и $\int_T f(t, u(t)) d\mu \in Y$. Тогда по следствию 4.2.4[6, с.210] существует линейный непрерывный функционал $y^* \in Y^*$ такой, что $\|y^*\| = 1$ и $\left\langle y^*, \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\rangle = \left\| \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\|$. Поэтому имеем, что

$$v_{(u, y^*)}(f) = \left\langle y^*, \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\rangle = \left\| \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\| > 0.$$

Так как $\alpha v_{(u, y^*)} \in \overline{\text{sp}\{v_{(u, y^*)} : u \in E, y^* \in Y^*\}}$ и $\bar{v}(f) \leq \alpha v_{(u, y^*)}(f)$ при $\alpha \in \mathbb{R}$, то $\bar{v}(f) = -\infty$. По условию $\bar{v}(f)$ конечное число. Получим противоречие. Лемма доказана.

Пусть $\psi : T \times X \rightarrow [0, +\infty]$ $\Sigma^* \times B(X)$ -измеримая функция, $E \subset \{u \in L_{(\alpha)}(T, X) : \int_T \psi(t, u(t)) d\mu < +\infty\}$ и

$\sup_{u \in B_k} \int_T \psi(t, u(t)) d\mu < +\infty$ для каждого $k \in \mathbb{N}$ для которого $B_k = \{u \in E : \|u\|_{(\alpha)} \leq k\} \neq \emptyset$. Тогда, если

$$\left\| \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\| \leq c(1 + \sum_{i=1}^s \int_T \|u_i(t)\|^{\alpha_i} d\mu + \int_T b(t) \|u_{s+1}(t)\|^p d\mu + \int_T \psi(t, u(t)) d\mu) \text{ или}$$

$$\|f(t, x)\| \leq a(t) + c \sum_{i=1}^s \|x_i\|^{\alpha_i} + b(t) \|x_{s+1}\|^p + c\psi(t, x),$$

то ясно, что $\sup_{u \in B_k} \int_T \|f(t, u(t))\| d\mu < +\infty$, для каждого $B_k \neq \emptyset$, где $k \in \mathbb{N}$.

Замечание 2.1. Пусть сепарабельное банахово пространство Y является банаховой решеткой. Присоединим к пространству Y наибольший элемент $+\infty$ и наименьший элемент $-\infty$, причем порядок, индуцированный в Y из $\bar{Y}$ совпадает с исходным порядком в Y (см. [9, с.198]). Если $\int_T f_1(t, u(t)) d\mu = \int_T f_2(t, u(t)) d\mu$ при любом $u \in E$, то будем говорить, что $\Sigma^* \times B$ -измеримые отображения f_1 и f_2 из $T \times X$ в $\bar{Y}$ эквивалентны относительно E . Обозначим через SA множество всех эквивалентных относительно E классов $\Sigma^* \times B(X)$ -измеримых отображений $f : T \times X \rightarrow \bar{Y}$.

Положив $B_k = \{u \in E : \|u\|_{(\alpha)} \leq k\}$, через $SM_{(\alpha)}(E, \bar{Y})$ обозначим множество тех f из SA которые удовлетворяют условию:

$$\sup_{u \in B_k} \left\| \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\| < +\infty$$

при $B_k \neq \emptyset$, $k \in \mathbb{N}$.

Обозначив через $SM_{(\alpha)}(E, \bar{Y})$ локально выпуклое пространство, порожденное семейством полуноrm $P_k(f) = \sup_{u \in B_k} \int_T \|f(t, u(t))\| d\mu$, $k \in \mathbb{N}$ ($B_k \neq \emptyset$), аналогично можно изучить его свойства.

Замечание 2.2. Пусть X_{s+1} метрическое пространство, Λ семейство всех μ -измеримых функций из T в X_{s+1} , $\bar{E} \subset L_{\alpha_1}(T, X_1) \times \dots \times L_{\alpha_s}(T, X_s)$ и $\tilde{E} = \bar{E} \times \Lambda$. Если $\int_T f_1(t, u(t)) d\mu = \int_T f_2(t, u(t)) d\mu$ при любом $u \in \tilde{E}$, то будем говорить, что $\Sigma^* \times B$ -измеримые отображения f_1 и f_2 из $T \times X$ в Y эквивалентны относительно $\tilde{E}$. Обозначим через $S\tilde{A}$ множество всех эквивалентных относительно $\tilde{E}$ классов $\Sigma^* \times B$ -измеримых отображений $f : T \times X \rightarrow Y$. Обозначим через $\|\cdot\|_{\alpha_i}$ нормы в $L_{\alpha_i}(T, X_i)$ при $i = 1, \dots, s$. Положим $B_{k,\Lambda} = \{u \in \tilde{E} : \|\cdot\|_{\alpha_1} + \dots + \|\cdot\|_{\alpha_s} \leq k, u_{s+1} \in \Lambda\}$. Через $M_{(\alpha)}(\tilde{E}, Y)$ обозначим тех $f \in S\tilde{A}$ которые удовлетворяют условию

$$\sup_{u \in B_k} \left\| \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\| < +\infty$$

при $B_{k,\Lambda} \neq \emptyset$, $k \in \mathbb{N}$.

Ясно, что $M_{(\alpha)}(\tilde{E}, Y)$ линейное пространство и

$$P_k(f) = \sup_{u \in B_k} \left\| \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\|, \quad k \in \mathbb{N} \quad (B_{k,\Lambda} \neq \emptyset)$$

является счетным разделяющим семейством полуноrm на этом пространстве. Поэтому по теореме 1.37[7, с.35] семейство $\{P_k\}$ индицирует локально выпуклую топологию τ со счетной локальной базой. Далее, через $M_{(\alpha)}(\tilde{E}, Y)$ обозначим локально выпуклое пространство, порожденное семейством полуноrm $\{P_k\}$. Из теоремы 1.24[7, с.25] следует, что топология τ метризуема.

Отметим, что аналогично можно изучить свойства пространства $M_{(\alpha)}(\tilde{E}, Y)$.

Замечание 2.3. Если $X_i, i = 1, \dots, s, s+1$, банаховы пространства и Y пространство Фреше, $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1})$, где $1 \leq \alpha_i < +\infty$ при $i = 1, \dots, s$, $\alpha_{s+1} = +\infty$, $X = X_1 \times \dots \times X_{s+1}$. Используя определение интеграла вектор функции (см. [7, с.89]) (или определения скалярного интеграла абстрактной функции (см. [10])) можно рассмотреть обобщения пространства $SM_{(\alpha)}(E, Y)$. Отметим, что если Y пространство Фреше, то его топология порождается последовательностью полуноrm $\{q_k\}$, которая возрастает. Также считаем, что семейство полуноrm $\{q_k\}$ является разделяющим.

Отметим, что аналогично можно изучить свойства пространства $SM_{(\alpha)}(E, Y)$.

Рассмотрим пространство $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$, которое изучено в [4].

Положим $L_{(\alpha)}(T, X) = L_{\alpha_1}(T, X_1) \times \dots \times L_{\alpha_s}(T, X_s) \times L_{\infty}(T, X_{s+1})$. Пусть $E \subset L_{(\alpha)}(T, X)$ непустое множество, $\psi : T \times X \rightarrow [0, +\infty]$ $\Sigma^* \times B(X)$ -измеримая функция, т.е. измерима относительно σ алгебры порожденной в $T \times X$ произведением множества из Σ^* и борелевского множества в X . Это предположение, в частности, обеспечивает измеримость функции $t \rightarrow \psi(t, u(t))$ на T для всех Σ^* -измеримых отображений $u(\cdot)$ из T в X . Положим

$$S(\psi, E) = \{u \in E : \int_T \psi(t, u(t)) d\mu < +\infty\}.$$

Если $f_1(t, u(t)) = f_2(t, u(t))$ п.в. $t \in T$ при любом $u \in S(\psi, E)$, то будем говорить, что $\Sigma^* \times B(X)$ -измеримые (или $(\Sigma^* \times B(X), B(Y))$ измеримые) отображения f_1 и f_2 из $T \times X$ в Y эквивалентны относительно (ψ, E) . Если $f_1(t, u(t)) = f_2(t, u(t))$ п.в. $t \in T$ при любом $u \in S(\psi, E)$, то

$$\|f_1(t, u(t))\| = \|f_2(t, u(t))\| \text{ п.в. } t \in T \text{ при любом } u \in S(\psi, E). \text{ Поэтому}$$

$$\int_T f_1(t, u(t)) d\mu = \int_T f_2(t, u(t)) d\mu \text{ и } \int_T \|f_1(t, u(t))\| d\mu = \int_T \|f_2(t, u(t))\| d\mu .$$

при любом $u \in S(\psi, E)$. Кроме того, если $f_1(t, u(t)) = f_2(t, u(t))$ п.в. $t \in T$ при любом $u \in S(\psi, E)$, то

$$\int_T \|f_1(t, u(t)) - f_2(t, u(t))\| d\mu \leq \sup_{u \in S(\psi, E)} \int_T \|f_1(t, u(t)) - f_2(t, u(t))\| d\mu = 0 .$$

Обозначим через A множество всех эквивалентных относительно (ψ, E) классов $\Sigma^* \times B(X)$ -измеримых отображений $f : T \times X \rightarrow Y$. Через $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ обозначим множество тех f из A которые удовлетворяют условию:

$$\|f(t, x)\| \leq a(t) + c \sum_{i=1}^s \|x_i\|^{\alpha_i} + b(t) \|x_{s+1}\|^p + c\psi(t, x)$$

при $t \in T$, $x = (x_1, \dots, x_s, x_{s+1}) \in X = X_1 \times \dots \times X_s \times X_{s+1}$ и $a(\cdot), b(\cdot) \in L_1^+(T) = \{d(\cdot) \in L_1^+(T) : d(t) \geq 0 \text{ при } t \in T\}$, $p \geq 1$ и $c \geq 0$.

Легко проверяется, что $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ линейное пространство.

Предположим, что $S(\psi, E) \neq \emptyset$ и для каждого $k \in \mathbb{N}$ для которого

$$B_k = \{u \in S(\psi, E) : \|u\|_{(\alpha)} \leq k\} \neq \emptyset, \text{ то } \sup_{u \in B_k} \int_T \psi(t, u(t)) d\mu < +\infty . \text{ Ясно, что}$$

$$P_k(f) = \sup_{u \in B_k} \int_T \|f(t, u(t))\| d\mu, \quad k \in \mathbb{N} \quad (B_k \neq \emptyset)$$

является счетным разделяющим семейством полунорм на пространстве $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ (т.е. для каждого $f \in M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$, $f \neq 0$, найдется хотя бы одна полунорма P_k , для которой $P_k(f) \neq 0$). Поэтому по теореме 1.37[7, с.35] семейство $\{P_k\}$ индицирует локально выпуклую топологию τ со счетной локальной базой на этом пространстве. Далее, через $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ обозначим локально выпуклое пространство, порожденное семейством полунорм $\{P_k\}$. Из теоремы 1.24[7, с.25] следует, что топология τ метризуема.

Если $E = L_{(\alpha)}(T, X)$, то вместо $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ будем писать $M_{(\alpha)}(\psi, Y)$. Если $E \subset L_{(\alpha)}(T, X)$ и $\psi \equiv 0$, то вместо $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ будем писать $M_{(\alpha)}(E, Y)$. Если $E = L_{(\alpha)}(T, X)$ и $\psi \equiv 0$, то вместо $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ будем писать $M_{(\alpha)}(Y)$. Если α , где $1 \leq \alpha \leq \infty$, скаляр, то вместо $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ будем писать $M_\alpha(\psi, E, Y)$.

Через $M_{(\alpha)}^*(\psi, E, Y)$ обозначим пространство, сопряженное к $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ и везде считаем, что $M_{(\alpha)}^*(\psi, E, Y)$ снабжено $\sigma(M_{(\alpha)}^*(\psi, E, Y), M_{(\alpha)}(\psi, E, Y))$ топологией.

Если $v(\cdot) \in L_\infty(T, Y^*)$, то положим $\langle v(t), f(t, u(t)) \rangle = v(t)(f(t, u(t)))$ при $t \in T$.

Легко проверяется, что (см.[4]) функционал $v_{(u,v)}(f) = \int_T \langle v(t), f(t, u(t)) \rangle d\mu$ для любого $u \in S(\psi, E)$ и $v(\cdot) \in L_\infty(T, Y^*)$ является линейным непрерывным функционалом на пространстве $M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$, т.е. $v_{(u,v)} \in M_{(\alpha)}^*(\psi, E, Y)$.

Положим $H = \{f \in M_{(\alpha)}(\psi, E, Y) : \int_T f(t, u(t)) d\mu = 0 \text{ при } u \in S(\psi, E)\}$,

$$H^\perp = \{v \in M_{(\alpha)}^*(\psi, E, Y) : v(f) = 0 \text{ при } f \in H\} .$$

Ясно, что $c1H$ является подпространством в $SM_{(\alpha)}(S(\psi, E), Y)$.

Лемма 2.5. Справедливо следующее соотношение:

$$M_{(\alpha)}^*(\psi, E, Y) = \overline{\text{sp}\{v_{(u,v)} : u \in S(\psi, E), v(\cdot) \in L_\infty(T, Y^*)\}} ,$$

$$H^\perp = \overline{\text{sp}\{v_{(u,y^*)} : u \in S(\psi, E), y^* \in Y^*\}} .$$

Доказательство. Ясно, что $\overline{\text{sp}\{v_{(u,v)} : u \in S(\psi, E), v(\cdot) \in L_\infty(T, Y^*)\}} \subset M_{(\alpha)}^*(\psi, E, Y^*)$. Покажем обратное включение. Предположим противное. Пусть существует $\bar{v} \in M_{(\alpha)}^*(\psi, E, Y^*)$ такой, что $\bar{v} \notin \overline{\text{sp}\{v_{(u,v)} : u \in S(\psi, E), v(\cdot) \in L_\infty(T, Y^*)\}}$. Тогда по следствию 1.1.2[8, с.14] существует функция $f \in M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$, $f \neq 0$, такая, что $\bar{v}(f) < v(f)$ для любого $v \in \overline{\text{sp}\{v_{(u,v)} : u \in S(\psi, E), v(\cdot) \in L_\infty(T, Y^*)\}}$. Так как $f \neq 0$, то существует $u \in S(\psi, E)$ такой, что $f(t, u(t)) \neq 0$ п.в. $t \in T$ и $f(t, u(t)) \in Y$. Тогда по следствию 4.2.4[6, с.210] существует линейный непрерывный функционал $\bar{v}(t) \in Y^*$ такой, что $\|\bar{v}(t)\| = 1$ и

$\langle \bar{v}(t), f(t, u(t)) \rangle = \|f(t, u(t))\|$ п.в. $t \in T$. Поэтому имеем, что $v_{(u, \bar{v})}(f) = \int_T \langle \bar{v}(t), f(t, u(t)) \rangle d\mu = \int_T \|f(t, u(t))\| d\mu > 0$. Так как $\bar{v}(f) \leq \alpha v_{(u, \bar{v})}(f)$ при $\alpha \in \mathbb{R}$, то $\bar{v}(f) = -\infty$. По условию $\bar{v}(f)$ конечное число.

Получим противоречие. Первая часть леммы доказана.

Покажем, что $\overline{\text{sp}}\{v_{(u, y^*)} : u \in S(\psi, E), y^* \in Y^*\} = H^\perp$. Ясно, что

$$\overline{\text{sp}}\{v_{(u, y^*)} : u \in S(\psi, E), y^* \in Y^*\} \subset H^\perp.$$

Пусть существует $\bar{v} \in H^\perp$ такое, что $\bar{v} \notin \overline{\text{sp}}\{v_{(u, y^*)} : u \in S(\psi, E), y^* \in Y^*\}$. Так как $M_{(\alpha)}^*(\psi, E, Y)$ локально выпуклое пространство, то существует открытая окрестность $U(\bar{v})$ точки $\bar{v}$ такое, что $U(\bar{v}) \cap \overline{\text{sp}}\{v_{(u, y^*)} : u \in S(\psi, E), y^* \in Y^*\} = \emptyset$. Тогда по теореме 0.1.3[11] существует линейный непрерывный функционал $f \in M_{(\alpha)}(\psi, E, Y)$ такой, что $v(f) > 0$ при $v \in U(\bar{v})$ и $v(f) = 0$ при $v \in \overline{\text{sp}}\{v_{(u, y^*)} : u \in S(\psi, E), y^* \in Y^*\}$. Отсюда следует, что $\left\langle y^*, \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\rangle = 0$ при $u \in S(\psi, E), y^* \in Y^*$.

Поэтому $\int_T f(t, u(t)) d\mu = 0$ при $u \in S(\psi, E)$, т.е. $f \in H$. Так как $\bar{v} \in H^\perp$, то имеем, что $\bar{v}(f) = 0$. Получим противоречие. Лемма доказана.

3. Пространство $SM_{(\alpha)}(E)$ и его свойства

Пусть (T, Σ, μ) -пространство с положительной конечной мерой, X_i сепарабельные банаховы пространства при $i = 1, \dots, s, s+1$, $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1})$, где $1 \leq \alpha_i < +\infty$ при $i = 1, \dots, s$, $\alpha_{s+1} = +\infty$, $X = X_1 \times \dots \times X_s \times X_{s+1}$. Если $Y = \bar{\mathbb{R}}$, то пространство $SM_{(\alpha)}(E, \bar{\mathbb{R}})$ обозначим через $SM_{(\alpha)}(E)$ (см. замечание 2.1). Через $SM_{(\alpha)}^*(E)$ обозначим пространство, сопряженное к $SM_{(\alpha)}(E)$ и везде считаем, что $SM_{(\alpha)}^*(E)$ снабжено $\sigma(SM_{(\alpha)}^*(E), SM_{(\alpha)}(E))$ топологией. Легко проверяется, что $v_{(u, \lambda)}(f) = \lambda \int_T f(t, u(t)) d\mu$

для любого $u \in E$ и $\lambda \in \mathbb{R}$ является линейным непрерывным функционалом на пространстве $SM_{(\alpha)}(E)$. Для простоты $v_{(u, 1)}$ обозначим через v_u .

Отметим, что $v_{(u, 0)}(f) = 0$ при $f \in SM_{(\alpha)}(\psi, E)$, $v_{(u, \lambda)} = \lambda v_{(u, 1)}$ при $\lambda \in \mathbb{R}$ и $v_{(u, 1)}(f) = \int_T f(t, u(t)) d\mu$.

Если $b(\cdot) \in \{a(\cdot) \in L_1(T, \mathbb{R}) : \int_T a(t) dt = 0\}$, то функции $f_1(t, x) = b(t)$ и $f_2(t, x) \equiv 0$ эквивалентны

относительно E . Отметим, что $\Sigma^* \times B$ -измеримые функции f_1 и f_2 из $T \times X$ в $\mathbb{R}$ эквивалентны относительно E , если $\int_T f_1(t, u(t)) d\mu = \int_T f_2(t, u(t)) d\mu$ при любом $u \in E$.

Если $\Sigma^* \times B$ -измеримый интегрант f_1 из $T \times X$ в $\mathbb{R}$ неотрицательно, т.е. $f_1(t, x) \geq 0$ при $(t, x) \in T \times X$ и функции $f_1(t, x)$ и $f_2(t, x) \equiv 0$ эквивалентны относительно E , то $f_1(t, u(t)) = 0$ почти всех $t \in T$ при $u \in E$.

Из леммы 2.3 следует следующее следствие.

Следствие 3.1. Если $k \in \mathbb{N}$ и $B_k \neq \emptyset$, $Q \subset B_k$, $\Omega_k = \{f \in SM_{(\alpha)}(E) : P_k(f) \leq 1\}$ и $D = \{v_u : u \in Q\}$, то $D \subset \Omega_k^0 = \{v \in SM_{(\alpha)}^*(E) : v(f) \leq 1 \text{ при } f \in \Omega_k\}$ и D относительно компактно в $SM_{(\alpha)}^*(E)$.

Лемма 3.1. Справедливо следующее соотношение:

$$SM_{(\alpha)}^*(E) = \overline{\text{sp}}\{v_{(u, \lambda)} : u \in E, \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

Доказательство. Ясно, что $\overline{\text{sp}}\{v_{(u, \lambda)} : u \in E, \lambda \in \mathbb{R}\} \subset SM_{(\alpha)}^*(E)$. Покажем обратное включение. Предположим противное. Пусть существует $\bar{v} \in SM_{(\alpha)}^*(E)$ такой, что $\bar{v} \notin \overline{\text{sp}}\{v_{(u, \lambda)} : u \in E, \lambda \in \mathbb{R}\}$. Тогда по следствию 1.1.2[8, с.14] существует функция $f \in SM_{(\alpha)}(E)$, $f \neq 0$ такая, что $\bar{v}(f) < v(f)$ для любого $v \in \overline{\text{sp}}\{v_u : u \in E\}$. Так как $f \neq 0$, то существует точка $u \in E$ такая, что $\int_T f(t, u(t)) d\mu \neq 0$. Положив $\bar{\lambda} = 1$

при $\int_T f(t, u(t)) d\mu > 0$ и $\bar{\lambda} = -1$ при $\int_T f(t, u(t)) d\mu < 0$ имеем, что

$$v_{(u, \bar{\lambda})}(f) = \bar{\lambda} \int_T f(t, u(t)) d\mu = \left| \int_T f(t, u(t)) d\mu \right| > 0. \text{ Так как } \bar{v}(f) \leq \alpha v_{(u, \bar{\lambda})}(f) \text{ при } \alpha \in \mathbb{R}, \text{ то}$$

$\bar{v}(f) = -\infty$. По условию $\bar{v}(f)$ конечное число. Получим противоречие. Лемма доказана.

Обозначим $L = \{f \in SM_{(\alpha)}(E) : \sup_{u \in E} \left| \int_{\Gamma} f(t, u(t)) d\mu \right| \leq 1\} = \{f \in SM_{(\alpha)}(E) : \|f\| \leq 1\}$, $g = \frac{1}{\mu(T)}$,

$$A_1 = \overline{\text{co}}\{\pm v_u : u \in E\}, A_2 = \{v \in SM_{(\alpha)}^*(E) : |v(f)| \leq 1 \text{ при } f \in L\} = \{v \in SM_{(\alpha)}^*(E) : \|v\| \leq 1\}.$$

Лемма 3.2. Если E ограниченное множество, то $A_1 = A_2$.

Доказательство. Если $f \in L$ и $\bar{u} \in E$, то

$$|\pm v_{\bar{u}}(f)| = \left| \int_{\Gamma} f(t, \bar{u}(t)) d\mu \right| \leq \sup_{u \in E} \left| \int_{\Gamma} f(t, u(t)) d\mu \right| \leq 1.$$

Пусть $v \in \text{co}\{\pm v_u : u \in E\}$. Тогда существуют $u_i \in E$, $i = 1, \dots, k$, и $\alpha_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^k \alpha_i = 1$ такие,

что $v = \sum_{i=1}^m \alpha_i v_{u_i} - \sum_{i=m+1}^k \alpha_i v_{u_i}$, где $1 \leq m \leq k$. Поэтому если $f \in L$, то

$$\begin{aligned} |v(f)| &= \left| \left(\sum_{i=1}^m \alpha_i v_{u_i} - \sum_{i=m+1}^k \alpha_i v_{u_i} \right)(f) \right| = \left| \sum_{i=1}^m \alpha_i \int_{\Gamma} f(t, u_i(t)) d\mu - \sum_{i=m+1}^k \alpha_i \int_{\Gamma} f(t, u_i(t)) d\mu \right| \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^k \alpha_i \left| \int_{\Gamma} f(t, u_i(t)) d\mu \right| \leq \sup_{u \in E} \left| \int_{\Gamma} f(t, u(t)) d\mu \right| \leq 1. \end{aligned}$$

Отсюда следует, что $v \in A_2$. Получим, что $\text{co}\{\pm v_u : u \in E\} \subset A_2$. Так как A_2 замкнутое множество, то имеем, что $A_1 \subset A_2$. Покажем обратное включение, т.е. покажем, что $A_2 \subset A_1$. Предположим противное. Пусть существует $\bar{v} \in A_2$, что $\bar{v} \notin A_1$. Тогда по следствию 4.2.2 [6] или теореме 3.4[7] существует $f \in SM_{(\alpha)}(E)$ и $\varepsilon > 0$, что $\pm \int_{\Gamma} f(t, u(t)) d\mu \leq \bar{v}(f) - \varepsilon$ при $u \in E$. Если $f = 0$, то по лемме 3.1 имеем, что

$0 \leq -\varepsilon$. Тогда отсюда следует, что $f \neq 0$ и

$\bar{v}(f) \geq \left| \int_{\Gamma} f(t, u(t)) d\mu \right| + \varepsilon$ при $u \in E$. Поэтому $\bar{v}(f) \geq \sup_{u \in E} \left| \int_{\Gamma} f(t, u(t)) d\mu \right| + \varepsilon$. Положив

$\bar{f}(t, x) = \left\{ \sup_{u \in E} \left| \int_{\Gamma} f(t, u(t)) d\mu \right| \right\}^{-1} f(t, x)$ получим, что $\sup_{u \in E} \left| \int_{\Gamma} \bar{f}(t, u(t)) d\mu \right| = 1$ и $\bar{v}(\bar{f}) \geq 1 + \tilde{\varepsilon}$, где

$\tilde{\varepsilon} = \left\{ \sup_{u \in E} \left| \int_{\Gamma} f(t, u(t)) d\mu \right| \right\}^{-1} \varepsilon$. Отсюда следует, что $|\bar{v}(\bar{f})| > 1$. Получим противоречие, т.е. $A_2 \subset A_1$.

Поэтому $A_2 = A_1$. Лемма доказана.

Лемма 3.3. Если E ограниченное множество, то

$$\overline{\text{co}}\{v_u : u \in E\} = \{v \in SM_{(\alpha)}^*(E) : \sup_{f \in L} |v(f)| = 1, v(\frac{1}{\mu(T)}) = 1\}.$$

Доказательство. Из леммы 3.2 следует, что

$$F = \{v \in A_1 : v(\frac{1}{\mu(T)}) = 1\} = \{v \in SM_{(\alpha)}^*(E) : \sup_{f \in L} |v(f)| = 1, v(\frac{1}{\mu(T)}) = 1\}.$$

Легко проверяется, что

$$\overline{\text{co}}\{v_u : u \in E\} \subset F \text{ и } \overline{\text{co}}\{-v_u : u \in E\} \cap F = \emptyset.$$

Если $v_1 \in \overline{\text{co}}\{v_u : u \in E\}$, $v_2 \in \overline{\text{co}}\{-v_u : u \in E\}$, $g = \frac{1}{\mu(T)}$ и $\alpha \in [0, 1]$, то

$$(\alpha v_1 + (1 - \alpha) v_2)(g) = \alpha v_1(g) + (1 - \alpha) v_2(g) = 2\alpha - 1.$$

Отсюда следует, что $(\alpha v_1 + (1 - \alpha) v_2)(g) = 1$, тогда и только тогда, когда $\alpha = 1$, т.е. $(\alpha v_1 + (1 - \alpha) v_2)(g) = v_1(g)$. Тогда получим, что $\overline{\text{co}}\{v_u : u \in E\} = F$. Лемма доказана.

Лемма 3.4. Если E ограниченное множество, то

$$\overline{\text{co}}\{v_{(u, \lambda)} : u \in E, \lambda \in \mathbb{R}, |\lambda| = 1\} = \{v \in SM_{(\alpha)}^*(E) : |v(f)| \leq 1 \text{ при } f \in L\}.$$

Доказательство. Ясно, что $v_{(u, \lambda)} \in SM_{(\alpha)}^*(E)$ при $u \in E$, $|\lambda| = 1$ и

$$\|v_{(u, \lambda)}\| = \sup_{\|f\| \leq 1} \left| \lambda \int_{\Gamma} f(t, u(t)) d\mu \right| \leq \sup_{\|f\| \leq 1} \left| \int_{\Gamma} f(t, u(t)) d\mu \right| \leq 1.$$

Поэтому $\overline{\text{co}}\{v_{(u, \lambda)} : u \in E, |\lambda| = 1\} \subset \{v \in SM_{(\alpha)}^*(E) : |v(f)| \leq 1 \text{ при } f \in L\}$. Докажем обратное включение. Пусть $\bar{v} \in \{v \in M_{(\alpha)}^*(E) : \|v\| \leq 1\}$ такое, что $\bar{v} \notin \overline{\text{co}}\{v_{(u, \lambda)} : u \in E, |\lambda| = 1\}$. Тогда по теореме 3.4[7] существует

$f \in SM_{(\alpha)}(E)$, $f \neq 0$, и $\varepsilon > 0$, что $\lambda \int_T f(t, u(t)) d\mu \leq \bar{v}(f) - \varepsilon$ при $u \in E$, $\lambda \in \mathbb{R}$ и $|\lambda| = 1$. Отсюда следует,

что $\left| \int_T f(t, u(t)) d\mu \right| \leq \bar{v}(f) - \varepsilon$ при $u \in E$. Положив $\bar{f}(t, x) = \left\{ \sup_{u \in E} \left| \int_T f(t, u(t)) d\mu \right| \right\}^{-1} f(t, x)$ получим, что

$\sup_{u \in E} \int_T |\bar{f}(t, u(t))| d\mu = 1$ и $\bar{v}(\bar{f}) \geq 1 + \tilde{\varepsilon}$, где $\tilde{\varepsilon} = \left\{ \sup_{u \in E} \left| \int_T \bar{f}(t, u(t)) d\mu \right| \right\}^{-1} \varepsilon$. Отсюда следует, что $|\bar{v}(\bar{f})| > 1$. Так как

$\sup_{u \in E} \int_T |\bar{f}(t, u(t))| d\mu = 1$, то получим противоречие. Лемма доказана.

Отметим, что лемма 3.2 и лемма 3.4 совпадают.

Лемма 3.5. Если $T \subset \mathbb{R}^s$ ограниченное измеримое множество и из $\beta_i(t) \in \{0, 1\}$,

$\sum_{i=1}^m \beta_i(t) = 1$ и $u_i \in E$ при $i = 1, \dots, m$ следует, что $\sum_{i=1}^m \beta_i(t) u_i(t) \in E$, где $\beta_i(t)$ измеримые функции, m натуральное число, то $\overline{co}\{v_u : u \in E\} = cl\{v_u : u \in E\}$.

Доказательство. Ясно, что $cl\{v_u : u \in E\} \subset \overline{co}\{v_u : u \in E\}$. Пусть $u_i \in E$ при $i = 1, \dots, m$ и

$\alpha_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^m \alpha_i = 1$. Так как $u_i(t) : T \rightarrow X$ и функции $t \rightarrow f(t, u_i(t))$ принадлежат $L_1(T)$ при $i = 1, \dots, m$,

то определив отображение $A_i u(t) : T \rightarrow X$ соотношением (см.[8, с.264])

$$A_i u(t) = \begin{cases} u_k(t) : \text{если } t \in B_i^k \cap CN, & 1 \leq k \leq m, \\ u_1(t) : & \text{если } t \in N \cup (T \setminus \bigcup_{k=1}^m B_i^k), \end{cases}$$

из следствия 9.1.2[8, с.266] имеем, что $\lim_{i \rightarrow \infty} v_{A_i u}(f) = \lim_{i \rightarrow \infty} \int_T f(t, A_i u(t)) dt = \sum_{k=1}^m \alpha_k \int_T f(t, u_k(t)) dt$ при

$f \in M_{(\alpha)}(E, \mathbb{R})$, где B_i^k и N определены в [8, с.264] и $CN = T \setminus N$ (см. также замечание 9.1.1[8,

с.266]). Положив $\beta_i(t) = \begin{cases} 1 : \text{если } t \in (B_i^1 \cap CN) \cup (N \cup (T \setminus \bigcup_{k=1}^m B_i^k)), \\ 0 : \text{если } t \notin (B_i^1 \cap CN) \cup (N \cup (T \setminus \bigcup_{k=1}^m B_i^k)) \end{cases}$ и $\beta_k(t) = \begin{cases} 1 : \text{если } t \in B_i^k \cap CN, \\ 0 : \text{если } t \notin (B_i^k \cap CN) \end{cases}$

при $2 \leq k \leq m$ получим, что $A_i u(t) = \sum_{i=1}^m \beta_i(t) u_i(t) \in E$. Поэтому

$$co\{v_u : u \in E\} \subset cl\{v_u : u \in E\}.$$

Отсюда следует, что $\overline{co}\{v_u : u \in E\} \subset cl\{v_u : u \in E\}$. Лемма доказана.

Рассмотрим задачу

$$\inf_{u \in Q_T} \int_T f(t, u(t)) d\mu, \quad (3.1)$$

где $Q \subset E$, $f \in SM_{(\alpha)}(E)$, $Q \neq \emptyset$. Положим $N_0 = \{v_u : u \in Q\}$. Замыкание N_0 в $SM_{(\alpha)}^*(E)$ обозначим через N_1 и рассмотрим задачу $\inf_{v \in N_1} v(f)$. (3.2)

Задачу (3.2) назовем обобщенной задачей задачи (3.1).

Теорема 3.1. Если $Q \subset E$, $f \in SM_{(\alpha)}(E)$, $Q \neq \emptyset$, то задачи (3.1) и (3.2) имеют одинаковые значения.

Если $Q \subset B_k = \{u \in E : \|u\|_{(\alpha)} \leq k\}$ для некоторого $k \in \mathbb{N}$ или для некоторого ограниченного множества

$U \subset X_{s+1}$, $a_0(\cdot) \in L_1(T)$ и $c_0 > 0$ выполняется неравенство $f(t, x) \geq a_0(t) + c_0 \sum_{i=1}^s \|x_i\|^{\alpha_i} + \delta_U(x_{s+1})$ при $t \in T$

и $x = (x_1, \dots, x_s, x_{s+1}) \in X = X_1 \times \dots \times X_s \times X_{s+1}$, то задача (3.2) имеет решение: они являются предельными

точками в $SM_{(\alpha)}^*(E)$ последовательностях $\{v_{u_m}\}$, где $\{u_m\}$ минимизирующая последовательность задачи

(3.1). Если $\bar{v}$ решение задачи (3.2) и $\bar{v}$ является предельной точкой $\{v_{u_m}\}$, $u_m \in Q$, то $\{u_m\}$ является

минимизирующей последовательностью задачи (3.1).

Доказательство. Используя свойства минимума линейного непрерывного функционала получим, что

$$\inf_{u \in Q_T} \int_T f(t, u(t)) d\mu = \inf_{v_u \in N_0} v_u(f) = \inf_{v \in N_1} v(f).$$

Пусть $\{u_m\}$ минимизирующая последовательность задачи (3.1), где $\{u_m\} \subset Q$. По условию теоремы имеем, что последовательность $\{u_m\}$ ограничена. Поэтому по следствию 3.1 существует $\bar{v} \in \text{cl}\{v_{u_m}\}$ такой, что $\inf_{v \in N_1} v(f) = \bar{v}(f)$. Обратно, если $\bar{v}$ решение задачи (3.2), то для $\frac{1}{m}$ существует такая $v_{u_m} \in N_0$, что $|v_{u_m}(f) - \bar{v}(f)| < \frac{1}{m}$, т.е. последовательность $\{u_m\}$ является минимизирующей последовательностью задачи (3.1). Теорема доказана.

Если существует каратеодориевская функция $\varphi: T \times X \rightarrow [0, +\infty]$ такая, что $f(t, x) \geq \varphi(t, x)$ и $\int_T \varphi(t, u(t)) dt \geq c_1 \|u(\cdot)\|_{(\alpha)}$ при $u(\cdot) \in Q$ или $\int_T \varphi(t, u(t)) dt \rightarrow +\infty$ при $u(\cdot) \in Q$, $\|u(\cdot)\|_{(\alpha)} \rightarrow +\infty$, где $c_1 > 0$, то минимизирующая последовательность $\{u_m\}$ ограничена.

Если E ограниченное множество, то $SM_{(\alpha)}(E)$ и $SM_{(\alpha)}^*(E)$ нормируемые пространства. Кроме того N_1 компактное множество относительно $\sigma(SM_{(\alpha)}^*(E), SM_{(\alpha)}(E))$ топологии. Тогда по теореме 1.1[12, с. 20] Вейерштрасса также имеем, что существует решение задачи (3.2).

Пусть $Q \subset E$, $f \in SM_{(\alpha)}(E)$, $Q \neq \emptyset$ и $\inf_{u \in Q} \int_T f(t, u(t)) d\mu > -\infty$. Учитывая свойства минимума линейного непрерывного функционала и используя теорему 1.6.1 [1, с.162] получим

$$\begin{aligned} \inf_{v \in N_1} v(f) &= \inf_{u \in Q} \int_T f(t, u(t)) d\mu = \inf_{v_u \in N_0} v_u(f) = \inf_{v \in \text{co} N_0} v(f) = \inf_{v \in \text{co} N_0} v(f) = \\ &= \left\{ \inf_{i=1}^m \alpha_i \int_T f(t, u_i(t)) d\mu : u_i \in Q, \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^m \alpha_i = 1, m = 1, 2, \dots \right\}. \end{aligned}$$

Положив $F(u) = \int_T f(t, u(t)) d\mu$ отсюда имеем, что

$$\begin{aligned} \inf_{u \in Q} F(u) &= \inf_{u \in L_{(\alpha)}(T, X)} (F + \delta_Q)(u) = \inf_{u \in L_{(\alpha)}(T, X)} \left\{ \inf_{i=1}^m \alpha_i (F + \delta_Q)(u_i) : u_i \in Q, \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^m \alpha_i = 1, \right. \\ m = 1, 2, \dots, \left. \sum_{i=1}^m \alpha_i u_i = u \right\} &= \inf_{u \in L_{(\alpha)}(T, X)} \text{conv}(F + \delta_Q)(u) = \inf_{u \in L_{(\alpha)}(T, X)} \overline{\text{conv}}(F + \delta_Q)(u) = \inf_{u \in L_{(\alpha)}(T, X)} (F + \delta_Q)^{**}(u). \end{aligned}$$

Тогда, если $\text{dom } F = \{u \in L_{(\alpha)}(T, X) : F(u) < +\infty\} = E$ и $Q = E$, то $\overline{\text{conv}}(F + \delta_E)(u)$ собственная функция. Поэтому по следствию 3.3.2 [12] имеем, что

$$\inf_{u \in E} F(u) = \inf_{u \in L_{(\alpha)}(T, X)} F(u) = \inf_{u \in L_{(\alpha)}(T, X)} F^{**}(u).$$

Отметим, что если Z сепарабельные рефлексивные банаховы пространства, (T, Σ, μ) - полное пространство с положительной конечной мерой, $g: T \times Z \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ нормальный интегрант, $1 < p < +\infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $G_{g,p}(u) = \int_T g(t, u(t)) d\mu$ при $u(\cdot) \in L_p(T, X)$, существуют $\bar{u}(\cdot) \in L_p(T, X)$ и $\bar{v}(\cdot) \in L_p(T, X^*)$ такие, что $|G_{g,p}(\bar{u})| < +\infty$ и $|G_{g^*,q}(\bar{v})| < +\infty$, то аналогично теореме 8.3.1[12]

проверяются справедливость следующих соотношений $G_{g,p}^*(v) = \int_T g^*(t, v(t)) d\mu$ при $v(\cdot) \in L_q(T, X^*)$

и $G_{g,p}^{**}(u) = \int_T g^{**}(t, u(t)) d\mu$ при $u(\cdot) \in L_p(T, X)$ (см. также [13]).

Пусть E ограниченное множество, $Q \subset E$ и $\bar{v} \in N_1$ решение задачи (3.2), т.е.

$\inf_{v \in N_1} v(f) = \bar{v}(f)$. Так как $SM_{(\alpha)}^*(E)$ нормируемое пространство, то $|v_1(f) - v_2(f)| \leq \|f\| \|v_1 - v_2\|$ при $v_1, v_2 \in M_{(\alpha)}^*(E)$. Тогда аналогично по следствию предложения 2.4.3[14, с.55] (см. следствие 3 [15, с.39]) имеем, что $0 \in f + N_{N_1}(\bar{v})$, где $N_{N_1}(\bar{v})$ нормальный конус к множеству N_1 в точке $\bar{v}$ в смысле Кларка.

Если E ограниченное множество, $Q \subset E$ и $\bar{v} \in \overline{\text{co}} N_0$ решение задачи $\inf_{v_x \in \text{co} N_0} v(f)$, т.е.

$\inf_{v \in \text{co} N_0} v(f) = \bar{v}(f)$, то $0 \in f + N_{\overline{\text{co}} N_0}(\bar{v})$. Так как $N_{\overline{\text{co}} N_0}(\bar{v}) = (\text{cl} \bigcup_{\lambda} \frac{\overline{\text{co}} N_0 - \bar{v}}{\lambda})^-$, то имеем, что

$-f \in (\text{cl} \bigcup_{\lambda} \frac{\overline{\text{co}} N_0 - \bar{v}}{\lambda})^-$, где K^- отрицательный полярный конус к конусу K . Отсюда следует, что

$(v - \bar{v})(f) \geq 0$ при $v \in \overline{\text{co}} N_0$.

Рассмотрим пространство $M_{(\alpha)}(\psi, E)$ которое изучено в [4].

Если $Y = \bar{R}$, то пространство $M_{(\alpha)}(\psi, E, \bar{R})$ обозначим через $M_{(\alpha)}(\psi, E)$. Через $M_{(\alpha)}^*(\psi, E)$ обозначим пространство, сопряженное к $M_{(\alpha)}(\psi, E)$ и везде считаем, что $M_{(\alpha)}^*(\psi, E)$ снабжено $\sigma(M_{(\alpha)}^*(\psi, E), M_{(\alpha)}(\psi, E))$ топологией. Легко проверяется, что $v_{(u,v)}(f) = \int_T v(t)f(t, u(t))d\mu$ для любого $u \in S(\psi, E)$ и $v(\cdot) \in L_\infty(T)$ является линейным непрерывным функционалом на пространстве $M_{(\alpha)}(\psi, E)$. Для простоты $v_{(u,1)}$ обозначим через v_u .

Отметим, что $v_{(u,0)}(f) = 0$ при $f \in M_{(\alpha)}(\psi, E)$ и $v_{(u,1)}(f) = \int_T f(t, u(t))d\mu$.

Положим $H = \{f \in M_{(\alpha)}(\psi, E) : \int_T f(t, u(t))d\mu = 0 \text{ при } u \in S(\psi, E)\}$. Аннулятор $H^\perp$ определяется следующим образом: $H^\perp = \{v \in M_{(\alpha)}^*(\psi, E) : v(f) = 0 \text{ при } f \in H\}$. Отметим, что $H^\perp$ замкнутое множество. Ясно, что $\text{cl} H$ является подпространством в $SM_{(\alpha)}(S(\psi, E))$.

Для простоты положим

$$\text{sp}\{v_u : u \in S(\psi, E)\} = \text{Lin}\{v_u, 0 : u \in S(\psi, E)\} = \left\{ \sum_{i=1}^k \lambda_i v_{u_i} : k \in \mathbb{N}, \lambda_i \in \mathbb{R}, u_i \in S(\psi, E) \right\}.$$

Лемма 3.6. Справедливы следующие соотношения:

$$H^\perp = \overline{\text{sp}\{v_u : u \in S(\psi, E)\}}, \\ M_{(\alpha)}^*(\psi, E) = \overline{\text{sp}\{v_{(u,v)} : u \in S(\psi, E), v(\cdot) \in L_\infty(T)\}}.$$

Доказательство. Докажем первое равенство. Так как $v_u(f) = 0$ при $u \in S(\psi, E)$ и $f \in H$, то имеем, что $\overline{\text{sp}\{v_u : u \in S(\psi, E)\}} \subset H^\perp$. Покажем обратное включение. Предположим противное. Пусть существует $\bar{v} \in H^\perp$ такой, что $\bar{v} \notin \overline{\text{sp}\{v_u : u \in S(\psi, E)\}}$. Тогда по следствию 1.1.2[8, с.14] существует функция $f \in M_{(\alpha)}(\psi, E)$, $f \neq 0$ такая, что $\bar{v}(f) < v(f)$ для любого $v \in \overline{\text{sp}\{v_u : u \in E\}}$. Отсюда следует, что $f \notin H$. Поэтому существует $\bar{u} \in E$ такой, что $\int_T f(t, \bar{u}(t))d\mu \neq 0$. Так как $v_{\bar{u}} \in \overline{\text{sp}\{v_u : u \in E\}}$, то положив $\bar{\lambda} = 1$ при

$$\int_T f(t, u(t))d\mu > 0 \text{ и } \bar{\lambda} = -1 \text{ при } \int_T f(t, u(t))d\mu < 0 \text{ имеем, что } v_{(u, \bar{\lambda})}(f) = \bar{\lambda} \int_T f(t, u(t))d\mu = \left| \int_T f(t, u(t))d\mu \right| > 0.$$

Так как $v_{(u, \bar{\lambda})} = \bar{\lambda} v_{(u,1)} = \bar{\lambda} v_u$, то $v_{(u, \bar{\lambda})} \in \overline{\text{sp}\{v_u : u \in S(\psi, E)\}}$ и $\bar{v}(f) \leq \alpha v_{(u, \bar{\lambda})}(f)$ при $\alpha \in \mathbb{R}$, то $\bar{v}(f) = -\infty$. По условию $\bar{v}(f)$ конечное число. Получим противоречие.

Докажем второе равенство. Ясно, что $\overline{\text{sp}\{v_{(u,v)} : u \in S(\psi, E), v(\cdot) \in L_\infty(T)\}} \subset M_{(\alpha)}^*(\psi, E)$. Покажем обратное включение. Предположим противное. Пусть существует $\bar{v} \in M_{(\alpha)}^*(\psi, E)$ такой, что $\bar{v} \notin \overline{\text{sp}\{v_{(u,v)} : u \in S(\psi, E), v(\cdot) \in L_\infty(T)\}}$. Тогда по следствию 1.1.2[8, с.14] существует функция $f \in M_{(\alpha)}(\psi, E)$, $f \neq 0$ такая, что $\bar{v}(f) < v(f)$ для любого $v \in \overline{\text{sp}\{v_{(u,v)} : u \in S(\psi, E), v(\cdot) \in L_\infty(T)\}}$. Так как $f \neq 0$, то существует $u \in S(\psi, E)$ такой, что $f(t, u(t)) \neq 0$ п.в. $t \in T$. Положив $\bar{v}(t) = \begin{cases} 1: f(t, u(t)) \geq 0 \\ -1: f(t, u(t)) < 0 \end{cases}$ имеем, что $v_{(u, \bar{v})}(f) = \int_T \bar{v}(t)f(t, u(t))d\mu = \int_T |f(t, u(t))|d\mu > 0$. Так как $\bar{v}(f) \leq \alpha v_{(u, \bar{v})}(f)$ при $\alpha \in \mathbb{R}$, то $\bar{v}(f) = -\infty$. По условию $\bar{v}(f)$ конечное число. Получим противоречие. Лемма доказана.

Следствие 3.2. Справедливо соотношение: $H^\perp = \overline{\text{Lin}\{v_{(u, \lambda)} : u \in S(\psi, E), \lambda \in \mathbb{R}\}}$.

4. Пространство $SK_{(\alpha)}(Y)$ и его свойства

Пусть (T, Σ, μ) - пространство с положительной конечной мерой, X_i и Y сепарабельные банаховы пространства при $i = 1, \dots, s, s+1$, $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1})$, где $1 \leq \alpha_i < +\infty$ при $i = 1, \dots, s$, s натуральное число, $\alpha_{s+1} = +\infty$, $X = X_1 \times \dots \times X_{s+1}$.

Положим $L_{(\alpha)}(T, X) = L_{\alpha_1}(T, X_1) \times \dots \times L_{\alpha_s}(T, X_s) \times L_\infty(T, X_{s+1})$. Считаем, что каратеодориевские функции f_1 и f_2 из $T \times X$ в Y эквивалентны относительно $L_{(\alpha)}(T, X)$, если $\int_T f_1(t, u(t))d\mu = \int_T f_2(t, u(t))d\mu$ при любом $u \in L_{(\alpha)}(T, X)$.

Обозначим через SA множество всех эквивалентных относительно $L_{(\alpha)}(T, X)$ классов каратеодориевских отображений $f : T \times X \rightarrow Y$. Положив $B_k = \{u \in L_{(\alpha)}(T, X) : \|u\|_{(\alpha)} \leq k\}$, через $SK_{(\alpha)}(Y)$ обозначим множество тех f из SA которые удовлетворяют условию:

$$\sup_{u \in B_k} \left\| \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\| < +\infty$$

при B_k , $k \in \mathbb{N}$. Ясно, что $SK_{(\alpha)}(Y)$ линейное пространство и

$$P_k(f) = \sup_{u \in B_k} \left\| \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\|, \quad k \in \mathbb{N}$$

является счетным разделяющим семейством полунорм на этом пространстве (т.е. для каждого $f \in SK_{(\alpha)}(Y)$, $f \neq 0$, найдется хотя бы одна полунорма P_k , для которой $P_k(f) \neq 0$), поэтому по теореме 1.37[7, с.35] семейство $\{P_k\}$ индицирует локально выпуклую топологию τ со счетной локальной базой. Далее через $SK_{(\alpha)}(Y)$ обозначим локально выпуклое пространство, порожденное семейством полунорм $\{P_k\}$. Из теоремы 1.24[7, с.25] следует, что топология τ метризуема.

Через $SK_{(\alpha)}^*(Y)$ обозначим пространство, сопряженное к $SK_{(\alpha)}(Y)$ и везде считаем, что $SK_{(\alpha)}^*(Y)$ снабжено $\sigma(SK_{(\alpha)}^*(Y), SK_{(\alpha)}(Y))$ топологией.

Лемма 4.1. Функционал $v_{(u, y^*)}(f) = \left\langle y^*, \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\rangle$ для любого $u \in L_{(\alpha)}(T, X)$ и $y^* \in Y^*$ является линейным непрерывным функционалом на пространстве $SK_{(\alpha)}(Y)$, т.е. $v_{(u, y^*)} \in SK_{(\alpha)}^*(Y)$ при $u \in L_{(\alpha)}(T, X)$ и $y^* \in Y^*$.

Лемма 4.1 доказывается аналогично лемме 2.2.

Лемма 4.2. Если $k \in \mathbb{N}$ и $B_k \neq \emptyset$, $Q \subset B_k$ и $V \subset \{y^* \in Y^* : \|y^*\|_{Y^*} \leq 1\}$, $\Omega_k = \{f \in SK_{(\alpha)}(Y) : P_k(f) \leq 1\}$ и $D = \{v_{(u, y^*)} : u \in Q, y^* \in V\}$, то $D \subset \Omega_k^0 = \{v \in SK_{(\alpha)}^*(Y) : v(f) \leq 1 \text{ при } f \in \Omega_k\}$ и D относительно компактно в $SK_{(\alpha)}^*(Y)$.

Лемма 4.2 доказывается аналогично лемме 2.3.

Лемма 4.3. Справедливо следующее соотношение:

$$SK_{(\alpha)}^*(Y) = \overline{\text{sp}\{v_{(u, y^*)} : u \in L_{(\alpha)}(T, X), y^* \in Y^*\}}.$$

Лемма 4.3 доказывается аналогично лемме 2.4.

Замечание 4.1. Пусть (T, Σ, μ) - пространство с положительной конечной мерой, X_i и Y сепарабельные банаховы пространства при $i = 1, \dots, s, s+1$, $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1})$, где $1 \leq \alpha_i < +\infty$ при $i = 1, \dots, s$, $\alpha_{s+1} = +\infty$, $X = X_1 \times \dots \times X_{s+1}$, $D = D_1 \times \dots \times D_{s+1}$, где $D_i \subset X_i$ борелевское множество при $i = 1, \dots, s, s+1$. Положим $L_{(\alpha)}^{(n)}(T, D) = \{u(\cdot) \in L_{(\alpha)}^{(n)}(T, X) : u(t) \in D\}$. Считаем, что каратеодориевские функции f_1 и f_2 из $T \times D$ в Y эквивалентны относительно $L_{(\alpha)}(T, D)$, если $\int_T f_1(t, u(t)) d\mu = \int_T f_2(t, u(t)) d\mu$ при любом $u \in L_{(\alpha)}(T, D)$. Обозначим через $\tilde{S}\tilde{A}$ множество всех эквивалентных относительно $L_{(\alpha)}(T, D)$ классов каратеодориевских отображений из $T \times D$ в Y , т.е. классов каратеодориевских отображений $f : T \times D \rightarrow Y$.

Через $SK_{(\alpha)}(D, Y)$ обозначим множество тех f из $\tilde{S}\tilde{A}$, которые удовлетворяют условию:

$$\sup_{u \in B_k(D)} \left\| \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\| < +\infty \text{ при } B_k(D) = \{u \in L_{(\alpha)}(T, D) : \|u\|_{(\alpha)} \leq k\} \neq \emptyset, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Ясно, что $SK_{(\alpha)}(D, Y)$ линейное пространство и

$$P_k(f) = \sup_{u \in B_k(D)} \left\| \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\|, \quad k \in \mathbb{N}$$

является счетным разделяющим семейством полунорм на этом пространстве (т.е. для каждого $f \in SK_{(\alpha)}(D, Y)$, $f \neq 0$, найдется хотя бы одна полунорма P_k , для которой $P_k(f) \neq 0$), поэтому по теореме 1.37[7, с.35] семейство $\{P_k\}$ индицирует локально выпуклую топологию τ со счетной локальной базой.

Далее через $SK_{(\alpha)}(D, Y)$ обозначим локально выпуклое пространство, порожденное семейством полунорм $\{P_k\}$. Из теоремы 1.24[7, с.25] следует, что топология τ метризуема. Отметим, что аналогично можно изучить свойства $SK_{(\alpha)}(D, Y)$.

Рассмотрим пространство $K_{(\alpha)}(Y)$, которое изучено в [4].

Обозначим через $\tilde{A}$ множество всех каратеодориевских отображений из $T \times X$ в Y . Через $K_{(\alpha)}(Y)$ обозначим множество тех f из $\tilde{A}$, которые удовлетворяют условию:

$$\|f(t, x)\| \leq a(t) + c \sum_{i=1}^s \|x_i\|^{\alpha_i} + b(t) \|x_{s+1}\|^p$$

при $x = (x_1, \dots, x_s, x_{s+1}) \in X = X_1 \times \dots \times X_s \times X_{s+1}$ и $a(\cdot), b(\cdot) \in L_1^+(T) = \{d(\cdot) \in L_1^+(T) : d(t) \geq 0 \text{ при } t \in T\}$, $p \geq 1$ и $c \geq 0$.

Положим $B_k = \{u \in L_{(\alpha)}(T, X) : \|u\|_{(\alpha)} \leq k\}$. Ясно, что $K_{(\alpha)}(Y)$ линейное пространство и

$$P_k(f) = \sup_{u \in B_k} \int_T \|f(t, u(t))\| d\mu, \quad k \in \mathbb{N}$$

является счетным разделяющим семейством полунорм на этом пространстве (т.е. для каждого $f \in K_{(\alpha)}(Y)$, $f \neq 0$, найдется хотя бы одна полунорма P_k , для которой $P_k(f) \neq 0$), поэтому по теореме 1.37[7, с.35] семейство $\{P_k\}$ индицирует локально выпуклую топологию τ со счетной локальной базой. Далее через $K_{(\alpha)}(Y)$ обозначим локально выпуклое пространство, порожденное семейством полунорм $\{P_k\}$. Из теоремы 1.24[7, с.25] следует, что топология τ метризуема.

Легко проверяется, что функционал $v_{(u,v)}(f) = \int_T \langle v(t), f(t, u(t)) \rangle d\mu$ для любого $u \in L_{(\alpha)}(T, X)$ и

$v(\cdot) \in L_\infty(T, Y^*)$ является линейным непрерывным функционалом на пространстве $K_{(\alpha)}(Y)$, т.е.

$$v_{(u,v)} \in K_{(\alpha)}^*(Y).$$

Через $K_{(\alpha)}^*(Y)$ обозначим пространство, сопряженное к $K_{(\alpha)}(Y)$ и везде считаем, что $K_{(\alpha)}^*(Y)$ снабжено $\sigma(K_{(\alpha)}^*(Y), K_{(\alpha)}(Y))$ топологией. Из теоремы 3.10[7] следует, что $K_{(\alpha)}^*(Y)$ локально выпуклое отделимое пространство.

Положим $H = \{f \in K_{(\alpha)}(Y) : \int_T f(t, u(t)) d\mu = 0 \text{ при } u(\cdot) \in L_{(\alpha)}(T, X)\}$,

$$H^\perp = \{v \in K_{(\alpha)}^*(Y) : v(f) = 0 \text{ при } f \in H\}.$$

Ясно, что sH является подпространством в $SK_{(\alpha)}(Y)$.

Лемма 4.4. Справедливы следующие соотношения:

$$H^\perp = \overline{\text{sp}}\{v_{(u,y^*)} : u \in L_{(\alpha)}(T, X), y^* \in Y^*\},$$

$$K_{(\alpha)}^*(Y) = \overline{\text{sp}}\{v_{(u,v)} : u \in L_{(\alpha)}(T, X), v(\cdot) \in L_\infty(T, Y^*)\}.$$

Доказательство. Докажем первое равенство. Покажем, что

$$\text{sp}\{v_{(u,y^*)} : u \in L_{(\alpha)}(T, X), y^* \in Y^*\} \subset H^\perp.$$

Если $f \in H$, то имеем, что $v_{(u,y^*)}(f) = \left\langle y^*, \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\rangle = 0$ при $u(\cdot) \in L_{(\alpha)}(T, X)$ и $y^* \in Y^*$. Поэтому

$$\overline{\text{sp}}\{v_{(u,y^*)} : u \in L_{(\alpha)}(T, X), y^* \in Y^*\} \subset H^\perp.$$

Покажем обратное включение. Предположим противное. Пусть существует $\bar{v} \in H^\perp$, что $\bar{v} \notin \overline{\text{sp}}\{v_{(u,y^*)} : u \in L_{(\alpha)}(T, X), y^* \in Y^*\}$. Тогда существует (линейный непрерывный функционал) $f \in K_{(\alpha)}(Y)$, $f \neq 0$ такой, что $\bar{v}(f) < v(f)$ при $v \in \overline{\text{sp}}\{v_{(u,y^*)} : u \in L_{(\alpha)}(T, X), y^* \in Y^*\}$. Поэтому

$$\bar{v}(f) < v_{(u,y^*)}(f) \text{ при } u \in L_{(\alpha)}(T, X), y^* \in Y^*, \text{ т.е. } \bar{v}(f) < \left\langle y^*, \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\rangle \text{ при } u \in L_{(\alpha)}(T, X), y^* \in Y^*.$$

Отсюда следует, что $f \notin H$. Тогда существует функция $\bar{u} \in L_{(\alpha)}(T, X)$ такая, что $\int_T f(t, \bar{u}(t)) d\mu \neq 0$. Поэтому по следствию 4.2.4[6, с.210] существует (линейный непрерывный функционал) $\bar{y}^* \in Y^*$ такой, что

$\|\bar{y}^*\| = 1$ и $\left\langle y^*, \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\rangle = \left\| \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\|$. Так как $\lambda \bar{y}^* \in Y^*$ при $\lambda \in \mathbb{R}$, то $\bar{v}(f) < \lambda \left\langle \bar{y}^*, \int_T f(t, \bar{u}(t)) d\mu \right\rangle$ при $\lambda \in \mathbb{R}$. Отсюда при $\lambda \rightarrow -\infty$ имеем, что $\bar{v}(f) = -\infty$. Получим противоречие.

Вторая часть леммы также доказывается аналогично. Лемма доказана.

Рассмотрим другое доказательство первой части леммы 4.4. Покажем, что $\overline{\text{sp}\{v_{(u, y^*)} : u \in L_{(\alpha)}(T, X), y^* \in Y^*\}} = H^\perp$. Ясно, что $\overline{\text{sp}\{v_{(u, y^*)} : u \in L_{(\alpha)}(T, X), y^* \in Y^*\}} \subset H^\perp$.

Пусть существует $\bar{v} \in H^\perp$, что $\bar{v} \notin \overline{\text{sp}\{v_{(u, y^*)} : u \in L_{(\alpha)}(T, X), y^* \in Y^*\}}$. Так как $K_{(\alpha)}^*(Y)$ локально выпуклое пространство, то существует открытая окрестность $U(\bar{v})$ точки $\bar{v}$ такая, что $U(\bar{v}) \cap \overline{\text{sp}\{v_{(u, y^*)} : u \in L_{(\alpha)}(T, X), y^* \in Y^*\}} = \emptyset$. Тогда по теореме 0.1.3[12] существует (линейный непрерывный функционал) $f \in K_{(\alpha)}(Y)$ такой, что $v(f) > 0$ при $v \in U(\bar{v})$ и $v(f) = 0$ при $v \in \overline{\text{sp}\{v_{(u, y^*)} : u \in L_{(\alpha)}(T, X), y^* \in Y^*\}}$. Отсюда следует, что $\left\langle y^*, \int_T f(t, u(t)) d\mu \right\rangle = 0$ при $u \in L_{(\alpha)}(T, X)$, $y^* \in Y^*$. Поэтому $\int_T f(t, u(t)) d\mu = 0$ при $u \in L_{(\alpha)}(T, X)$, т.е. $f \in H$. Так как $\bar{v} \in H^\perp$, то имеем, что $\bar{v}(f) = 0$. Получим противоречие. Лемма доказана.

5. Об обобщенных решениях задачи оптимизации

Пусть (T, Σ, μ) - пространство с положительной конечной мерой, X и Z сепарабельные банаховы пространства, $f : T \times (Z \times X) \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ $\Sigma^* \times V(Z \times X)$ -измеримая функция, т.е. измерима относительно σ алгебры порожденной в $T \times (Z \times X)$ произведением множества из Σ^* и борелевского множества в $Z \times X$. Из теоремы 1.4.47[1] следует, что $V(Z \times X) = V(Z) \otimes V(X)$.

Пусть $E \subset L_\alpha(T, X)$ и $A : E \rightarrow L_\beta(T, Z)$ оператор, где $1 \leq \alpha \leq \infty$, $1 \leq \beta \leq \infty$.

Рассмотрим задачу

$$\int_T f(t, Au(t), u(t)) d\mu \xrightarrow{u \in E} \inf \quad (5.1)$$

Пусть $E \subset \{u \in L_\alpha(T, X) : \int_T f(t, Au(t), u(t)) d\mu < +\infty\}$. Замыкание множества $\{Au : u \in E\}$ в

$L_\beta(T, Z)$ обозначим через H и пусть существует $\Sigma^* \times V(X)$ -измеримая функция $\psi : T \times X \rightarrow [0, +\infty]$ такая, что интеграл $\int_T \psi(t, u(t)) d\mu$ существует и конечен при $u \in E$. Предположим, что $E \neq \emptyset$ и для каждого

$k \in \mathbb{N}$ для которого $B_k = \{u \in E : \|u\|_{(\alpha)} \leq k\} \neq \emptyset$, то $\sup_{u \in B_k} \int_T \psi(t, u(t)) d\mu < +\infty$. Кроме того для каждого $z \in H$

найдется $a_z(\cdot) \in L_1^+(T) = \{d(\cdot) \in L_1^+(T) : d(t) \geq 0\}$, $p \geq 1$ и $c_z \geq 0$ такие, что

$$|f(t, z(t), x)| \leq a_z(t) + c_z \|x\|^\alpha + c_z \psi(t, x), \text{ если } 1 \leq \alpha < +\infty,$$

$$|f(t, z(t), x)| \leq a_z(t) + b_z(t) \|x\|^p + c_z \psi(t, x), \text{ если } \alpha = +\infty$$

при $t \in T$, $x \in X$. Например, можно считать, что

$$|f(t, z, x)| \leq a(t) + c(\|z\|^\beta + \|x\|^\alpha + \psi(t, x)), \text{ если } 1 \leq \alpha < +\infty, 1 \leq \beta < \infty,$$

$$|f(t, z, x)| \leq a(t) + b(t) \|z\|^p + c(\|x\|^\alpha + \psi(t, x)), \text{ если } 1 \leq \alpha < +\infty, \beta = +\infty,$$

$$|f(t, z, x)| \leq a(t) + b(t)(\|z\|^p + \|x\|^p) + c\psi(t, x), \text{ если } \alpha = +\infty, \beta = +\infty,$$

при $t \in T$, $x \in X$, $z \in Z$, где $p \geq 1$, $b(\cdot) \in L_1^+(T)$ и $c \geq 0$.

Замыкание множества $\{(Au, v_u) \in L_\beta(T, Z) \times M_\alpha^*(\psi, E) : u \in E\}$ в $L_\beta(T, Z) \times M_\alpha^*(\psi, E)$ обозначим через Q_1 , а замыкание множества $\{(Au, v_u) \in L_\beta(T, Z) \times K_\alpha^*(\psi, E) : u \in E\}$ в $L_\beta(T, Z) \times K_\alpha^*(\psi, E)$ обозначим через Q_2 .

Рассмотрим задачу

$$vf(t, z(t), x) \xrightarrow{(z, v) \in Q_1} \inf \quad (5.2)$$

а если $f(t, z(t), \cdot) \in K_\alpha(\psi, E)$ для любого $z \in H$, то рассмотрим задачу

$$vf(t, z(t), x) \xrightarrow{(z,v) \in Q_2} \inf \quad (5.3)$$

Задачу (5.2) (соответственно (5.3)) назовем обобщенной задачей для задачи (5.1).

Отметим, что аналогично [2] или [3] можно исследовать связь между задачами (5.1) и (5.2) (или (5.1) и (5.3)) и можно доказать теоремы существования для задачи (5.2) (или для задачи (5.3)).

Литература

1. Варга Дж. Оптимальное управление дифференциальными и функциональными уравнениями.- М.: Наука, 1977.- 624с.
2. Садыгов М.А. Об обобщенных решениях задачи оптимизации. // Изв. АН Азерб. ССР, сер. физ.-тех. и матем. наук.- 1988. №4.- С.28-37.
3. Садыгов М.А. Экстремальные задачи для негладких систем.- Изд-во Азербайджанского Технологического Университета, Баку, 1996.- 148 с.
4. Садыгов М.А. Пространство $M_{(\alpha)}(E, Y)$ и его свойства.// Annali d'Italia, 2023, №42, С.32-49.
5. Данфорд Н., Шварц Дж.Т. Линейные операторы. Общая теория.- М.: Наука, 1962.- 895р.
6. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа.- М.: Наука, 1989.-623 с.
7. Рудин У. Функциональный анализ. - М.: Мир, 1975.- 443 .
8. Экланд И., Темам Р. Выпуклый анализ и вариационные проблемы.- М.: Мир,1979. - 400 с.
9. Садыгов М.А. Исследование субдифференциала первого и второго порядков негладких функций.- Баку, Элм, 2007.- 224 с.
10. Бурбаки Н. Интегрирование меры, интегрирование мер.- М.: Наука, 1967.- 396 с.
11. Иоффе А.Д., Тихомиров В.М. Теория экстремальных задач. -М.:Наука,1974.-479 с.
12. Обен Ж.-П. Нелинейный анализ и его экономические приложения.- Мир, 1988.- 283 с.
13. Hu S., Papageorgiou N.S. Handbook of Multi-valued Analysis. V.1, Theory, - Dordrecht, London: Kluwer Academic Publishers, 1997.- 960p.
14. Кларк Ф. Оптимизация и негладкий анализ.- М.: Наука, 1988.- 280 с.
15. Садыгов М.А. О характеристике решений дискретных и дифференциальных включений.- Препринт, Баку, 2007.- 54 с.